

Accounting and Analytical Support for Production Costs

Andrii Molodets ^{1*}

¹ Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk (Ukraine). Postgraduate Student at the Department of Accounting and Taxation.

* *Corresponding author*, e-mail: koa@pnu.edu.ua

ARTICLE INFO

Received:

17 May 2024

Revised:

21 May 2024

Accepted:

25 May 2024

Published online:

30 May 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.15114426](https://doi.org/10.5281/zenodo.15114426)

Citation in APA style

ABSTRACT

The article investigates the accounting and analytical support of production costs as a critical tool for enterprise management. Managerial accounting is identified as a subsystem of financial accounting, facilitating cost control through the collection, registration, processing, and analysis of data on costs and revenues. Its subject encompasses commercial and production activities, with objects including production resources (materials, labor) and economic processes (supply, production, sales). Methods such as documentation, inventory, data grouping, and reporting are described as optimizing internal processes. Special focus is given to cost centers and responsibility centers, highlighting their role in resource efficiency and accurate cost calculation. A literature review reveals gaps in defining these concepts. The study suggests organizing accounting by responsibility centers and normative control to prevent cost depersonalization, enhance operational management, and assign accountability to executors.

Key words:

managerial accounting, production costs, responsibility centers, cost centers, financial accounting.

Molodets, A. (2024). Accounting and analytical support for production costs. *2024 2nd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 23man2), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15114426>

Обліково-аналітичне забезпечення витрат виробництва

Андрій Андрійович Молодець ^{1*}

¹ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ (Україна). Аспірант кафедри обліку і оподаткування.

* Автор-кореспондент, e-mail: koa@pnu.edu.ua

СТАТТЯ

отримана:

17 травня 2024 р.

переглянута:

21 травня 2024 р.

прийнята:

25 травня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 травня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.15114426](https://doi.org/10.5281/zenodo.15114426)

АНОТАЦІЯ

У статті досліджено обліково-аналітичне забезпечення витрат виробництва як важливий інструмент управління підприємством. Визначено, що управлінський облік виступає підсистемою бухгалтерського обліку, забезпечуючи контроль витрат через збирання, реєстрацію, обробку та аналіз даних про витрати й доходи. Предметом управлінського обліку є комерційна та виробнича діяльність, а об'єктами – виробничі ресурси (матеріали, трудові ресурси) та господарські процеси (постачання, виробництво, збут). Описано методи, зокрема документацію, інвентаризацію, угруповання даних і звітність, які оптимізують внутрішні процеси. Особливу увагу приділено поняттям центрів витрат і відповідальності, їх значенню для раціонального використання ресурсів і точного калькулювання собівартості. Проведений огляд літератури виявив прогалини у визначенні цих понять. Запропоновано організацію обліку за центрами відповідальності та нормативного контролю для уникнення знеособлення витрат, підвищення оперативності управління та закріплення відповідальності за виконавцями.

Ключові слова:

управлінський облік, витрати виробництва, центри відповідальності, центри витрат, бухгалтерський облік.

Цитування:

Молодець А. А. Обліково-аналітичне забезпечення витрат виробництва. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 2nd International Conference, May 28-29, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 23man2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15114426>

Introduction / Вступ

Інформація про витрати та відповідні облікові дані індивідуальні по кожному підприємстві, вони залежить від обраного напрямку розвитку, видів продукції та обсягів виробництва. Завдання управління витратами - економія ресурсів при досягненні запланованого результату переробки продукції, або отримання максимального прибутку за мінімальної собівартості виробленої продукції. Інформаційне забезпечення контролю витрат на підприємстві представлено єдиною інформаційною системою бухгалтерського обліку (фінансовий, управлінський та податковий облік), під якою можна розуміти сукупність взаємозалежних елементів, саме збирання, реєстрація, обробка, передача та зберігання обліково-аналітичної інформації для контролю витрат з виробництва продукції.

Наявність самостійної системи управлінського обліку підприємства дозволяє чіткіше контролювати витрати, орієнтуючи їх у кінцеві результати: обсяг продукції, прибуток, фінансову стійкість. Це пояснюється тим, що управлінський облік значною мірою пов'язаний із поточними фактами господарської діяльності, якими можна оперативного прийняти необхідні управлінські рішення з метою вдосконалення процесу виробництва

Метою статті є дослідження обліково-аналітичного забезпечення витрат виробництва як основи ефективного управління підприємством, визначення ролі управлінського обліку в контролі витрат та обґрунтування необхідності його впровадження.

Results / Результати

У найбільш загальному вигляді управлінський облік можна визначити як підсистему бухгалтерського обліку, що є процесом отримання економічної інформації про витрати та доходи всього підприємства, а також окремих структурних підрозділів, представленої у різних аналітичних угрупованнях за встановленими ознаками (Kovalenko, & Laktionova, 2020). Як показала практика, на більшості підприємств управлінський облік лише починає з'являтися або взагалі ніяк не організований, у зв'язку з цим розглянемо предмет, об'єкти, методи та основні засади управлінського обліку.

Предметом управлінського обліку є комерційна та виробнича діяльність організації у процесі всього циклу управління. До об'єктів управлінського обліку відносять:

1) виробничі ресурси, що забезпечують доцільну працю людей у процесі господарської діяльності організації (МПЗ на складах та в цехах, трудові ресурси);

2) господарські процеси та їх результати, що утворюють у сукупності виробничу діяльність організації (організаційну, постачальницько-заготівельну, виробничу, збутову).

Методами управлінського обліку на підприємствах можуть бути документація, інвентаризація, угруповання та узагальнення даних контрольних рахунків, аналіз та управлінська звітність, діють разом у системі організації внутрішніх виробничо-господарських зв'язків. Створення системи управлінського обліку на підприємстві неможливе без визначення точної технології виробництва продукції, яка дозволить виробити правильну методологію обліку витрат, визначення результатів діяльності підрозділів та системи їх управлінської звітності. Схема управлінського обліку на підприємствах представлено на рис. 1.

У вітчизняній та зарубіжній економічній літературі в обліку витрат в основному використовуються такі поняття: місце виникнення витрат, центр витрат та центр відповідальності. Стоїть, однак, відзначити, що досі вивчення цього питання, його складності та новизни, не знайшло загальноприйнятого рішення, тобто відсутня чітко визначення та існують відмінності у підходах до співвідношенню даних понять щодо виявлення цілей, кордонів та призначення.

Найбільш загальне формулювання цих понять наведено в (Koval, 2019): «Місця виникнення витрат - це також центри витрат, які є структурними, територіально визначеними підрозділами, покликаними забезпечити контроль над раціональним споживанням ресурсів виходячи з попередньо складених кошторисів і підвищити точність калькулювання собівартості продукції. Центри витрат представляють більш деталізоване угруповання витрат, що відрізняється одноманітністю функцій, рівнем технічної оснащеності, організацією праці,

спрямованістю витрат», а під центром відповідальності розуміємо локалізацію певного виду діяльності та ув'язування його з людським фактором, що впливає результати цієї діяльності.

Рис. 1. Схема управлінського обліку на підприємствах

Conclusions / Висновки

Отже, проведений огляд існуючих моделей обліково-аналітичного забезпечення дозволяє зробити висновок, що виділення обліку за місцями виникнення, за центрами витрат та центрами відповідальності, де проводиться контроль за раціональністю використання ресурсів на основі аналізу кошторисів за окремими статтями витрат, сприяє підвищенню оперативності контролю за поточними витратами. Таким чином, необхідно організувати облік витрачання ресурсів та результатів діяльності підприємства за центрами відповідальності, об'єктами обліку витрат та калькуляційним одиницям на основі системи нормативного контролю, що дозволить уникнути знеособлення витрат на кожній технологічній стадії переробки продукції та зумовить закріплення відповідальності за конкретними виконавцями та керівниками.

References

- Kovalenko, I., & Laktionova, N. (2020). Oblik vyrobnychkykh zapasiv za vymohamy mizhnarodnoi standartyzatsii [Accounting for production inventories according to international standardization requirements]. *Visnyk SNT NNI biznesu i menedzhmentu KhNTUSG* [Bulletin of the Student Scientific Society of the Institute of Business and Management, KhNTUSG], (1), 16–20. (in Ukrainian)
- Koval, L. V. (2019). Oblikova polityka v upravlinni pidpriemstvom [Accounting policy in enterprise management]. *Efektivna ekonomika* [Efficient economy], (5). <http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20823.pdf> (in Ukrainian)